

4. ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИН МИРА

УДК 81.42-82.312.6

DOI:

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СТРУКТУРА АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ БИОГРАФИЙ СПОРТСМЕНОВ)

Кислицына Н. Н.¹, Левицкий А. Э.², Новикова Е. А.¹

¹*Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского,
Симферополь, Российская Федерация;*

²*Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
Москва, Российская Федерация*

E-mail: nkislitsyn@rambler.ru, science&research@ffl.msu.ru, eka6694@yandex.ru

Автобиографические художественные произведения занимают особое место в общечеловеческой культуре и представляют исключительное явление, поскольку воплощают в себе оригинальную комбинацию литературного и нелитературного жанров. Беллетризованные биографии спортсменов отражают типизированные статусно-ориентированные ситуации, реализуемые в пределах определенных коммуникативных стратегий. В статье рассматривается концептуальная структура спортивной автобиографии сквозь призму когнитивно-дискурсивного подхода, способствующего комплексному изучению художественного автобиографического текста в содержательном, концептуальном и аксиологическом измерениях. Репрезентация концептов, фиксирующих нормы культуры и ценностные установки, демонстрирующих стандарты мировосприятия спортсменов, достигается благодаря использованию интерпретативного и концептуального анализов с элементами контент-анализа. Настоящее исследование выполнено на материале автобиографий знаменитых спортсменов: теннисистки Марии Шараповой «Неудержимая. Моя жизнь», шахматиста Анатолия Карпова «Жизнь и шахматы. Моя Автобиография» и боксера Майка Тайсона «Беспощадная истина». В результате были выявлены и иерархически организованы основные концепты и субконцепты, регулярно реализуемые в текстах спортивных автобиографий. Полученные результаты позволяют более точно раскрыть этнокультурное и социокультурное своеобразие личности человека, вовлеченного в определенную коллективную деятельность.

Ключевые слова: автобиографическое художественное произведение, спортивная автобиография, когнитивно-дискурсивный подход, спортивный дискурс, концепт, самоповествование.

ВВЕДЕНИЕ

Автобиографический жанр представляет собой один из интереснейших объектов для изучения в литературоведческом [8; 9; 11; 16], лингвистическом [3], социологическом [10; 12; 14], философском [7; 13] и историческом [15] аспектах. Сложившаяся ситуация обусловлена тем, что автобиография как «собственное жизнеописание» может быть отнесена к литературным и нелитературным жанрам. Причисление автобиографического жанра к той или иной научной сфере связано с актуальной проблемой классификации жанров, решение которой, как полагают ученые, может лежать в плоскости разграничения их функций и целей. В частности, М. Синдинг определяет эту проблему в качестве одной из наиболее значимых: «The central issue distinguishing theories of nonliterary genres from their literary counterparts is the issue of communicative function or purpose» [17, p. 108]

(«Центральным вопросом, отличающим теории нелитературных жанров от их литературных аналогов, является вопрос коммуникативной функции или цели» (здесь и далее перевод наш. – Н. К., Е. Н.).

Отметим, что важнейшая функция нелитературных жанров заключается в исполнении соответствующего социального заказа: освещения современных событий (спортивных, политических, мира моды etc.) или выполнения определенной профессионально ориентированной деятельности (институциональный дискурс). Основная функция литературных жанров – эстетически-познавательная, обуславливающая саморазвитие и формирование читателя как субъекта культуры.

В фокусе настоящего исследования находятся автобиографические художественные произведения, посвященные жизнеописанию знаменитых спортсменов: известной теннисистки Марии Шараповой «Неудержимая. Моя жизнь» [6], прославленного шахматиста Анатолия Карпова «Жизнь и шахматы. Моя Автобиография» [1] и легендарного боксера Майка Тайсона «Беспощадная истина» [5]. Данные книги, изданные на русском языке, представляют исключительно важный феномен национальной и интернациональной культуры не только в аспекте спортивного развития человека, но и становления личности, её самоидентификации и самоопределения, что определяет **актуальность** настоящего исследования. Перечисленные произведения практически не становились объектом филологических исследований в представленной совокупности.

Цель статьи – выявление и описание концептов, фиксирующих нормы культуры и ценностные установки, демонстрирующие стандарты мировосприятия спортсменов.

В качестве **основной методологической** установки к изучению обозначенных художественных произведений предлагается использование когнитивно-дискурсивного подхода, в рамках которого открываются особые возможности изучения концептуальной составляющей спортивного дискурса, к которому с полным правом можно отнести и автобиографические художественные произведения. Подчеркнем, что данный подход позволяет достаточно успешно исследовать сложные междисциплинарные явления, например реализацию феномена коннотации [2], а также выявить, какие когнитивные паттерны скрываются за ними.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ

Следует отметить, что спортивный дискурс – это концептуальное пространство, в которое входят понятийные разновидности, выделяемые по таким критериям, как субъектно-объектные отношения, жанрово-стилевые и прагматилистические особенности текстов. Все элементы данного пространства определяются единым коммуникативным намерением, тематической и концептуальной общностью. Характерной чертой спортивного дискурса является то, что он представляет собой результат профессионального общения спортсменов, тренеров и болельщиков, воплощенный в формате художественных и нехудожественных текстов.

Несмотря на подробное исследование таких жанров спортивного дискурса, как интервью, комментарий и спортивная аналитическая статья [4], вопрос о когнитивной и структурной организации спортивной автобиографии остается открытым. Автобиографические тексты представляют собой инструмент хронографирования важных жизненных событий, применяемый для воспроизведения индивидуального социального и экзистенциального опыта.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СТРУКТУРА АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ...

Как отмечает С. Мюлхал: «Autobiography and biography are motivated by the requirements of truthfulness towards a conception of human life as possessed of narrative form and structure; and this is not because such forms happen to coincide with the way human existence is objectively structured, but rather because the distinctively human form of individual existence is constituted by the exercise of our capacity to tell our own stories» [13, p. 186]. («Автобиография и биография подчиняются требованию правдивости по отношению к восприятию человеческой жизни как феномену, обладающему повествовательной формой и структурой; и это не потому, что данные формы случайно совпадают с объективно структурированным существованием человека, а скорее потому, что исключительно человеческая форма индивидуального существования конституируется в способности рассказывать свои собственные истории».)

Существуют разнообразные виды текстов автобиографического характера: дневники, мемуары, исповеди, жития, эго-тексты и др. Содержание данных текстов подчинено общей цели – поделиться жизненным опытом автора с читателями. Однако все эти тексты отличаются по структуре, объему и фокусу на определенный аспект автобиографии: в качестве локуса может выступать человек или дело, которым он занимается.

В отличие от конспективно описанных выше жанров, автобиографическое художественное произведение предполагает развернутый рассказ автора о своей жизни, с целью обстоятельно поделиться уникальным опытом профессионального и личного характера, своими переживаниями, воспоминаниями, успехами и неудачами. Этот жанр имеет особую значимость в аспекте формирования индивидуальной идентичности автора путем самооценки и самоповествования, определения точки опоры в своей жизни и нахождения баланса между «Я», «Мы» и «Они». Самоповествование, на наш взгляд, является доминантой автобиографического произведения, именно в жанре автобиографии автору даны все языковые и стилистические средства для представления себя обществу (самопрезентация) и, что не менее значимо, – осознания своей значимости, определения своей ценности для самого себя (саморефлексия). Иными словами, уникальной чертой автобиографии является ее экзистенциальность, т. к. данный жанр, затрагивая вопросы о ценности и цели человеческого существования, сфокусирован на самости и смысле жизни.

Экзистенциальность автобиографии позволяет автору и читателю ментально взаимодействовать на глубинном уровне, что открывает пути к обоюдному познанию и самопознанию. В автобиографических произведениях часто затрагиваются такие вопросы как поиск смысла жизни, понимание своего места в мире, осознание неизбежности смерти и т. д. Автобиография является личностно-ориентированным и наиболее информативным жанром, который в свою очередь выступает неотъемлемым элементом человеческой культуры.

Таким образом, под автобиографией мы понимаем документально-художественный жанр, который представляет собой изложение биографических фактов, а также подробное описание духовного и нравственного становления личности автора. Автор лично стремится поделиться уникальным опытом и достигает этого путем детального описания своего психоэмоционального состояния.

Следует также отметить еще одну уникальную черту автобиографии как литературного жанра – так называемую «интимную открытость». Несмотря на тот факт, что написанное произведение может содержать столько же откровений, как интимный диалог, читатель не может не осознавать, что вся многотысячная аудитория причастна к этим откровениям, и таким образом утрачивается чувство привилегированности.

Все обозначенные выше характеристики автобиографических текстов свойственны и спортивной автобиографии – жанру, который сфокусирован на повествовании о жизни и карьере спортсмена. Спортивная автобиография имеет ряд особенностей, помимо экзистенциальных тем, свойственных художественным автобиографиям в целом, тематически данный вид произведений содержит всестороннее описание тренировок и соревнований, воспоминания о пережитых сложностях на пути к успеху. Спортсмен, как и любой другой человек, задается вопросами о смысле своей деятельности, своем месте в мире, ограничениях и возможностях своего тела. Спортивная автобиография включает в себя размышления об этических и моральных вопросах в спорте, о влиянии спорта на личность. Соответственно, произведения такого рода предоставляют читателю уникальную возможность увидеть мир спорта изнутри.

Репрезентацию универсальных знаний о мире можно представить «крупным планом» благодаря выявлению концептуальной структуры подборки автобиографических повествований. Для достижения поставленной цели авторами были использованы интерпретативный и концептуальный анализы с элементами контент-анализа. В рамках данной работы за единицу анализа принимаются понятийно-тематические элементы – «концепты, которые являются своего рода закодированными единицами знания спортивной деятельности. <...> Субконцепты, будучи минимальными конструктами концептов, выступают как система категорий, которая определяет ядерный компонент значения понятийного аспекта концепта» [4, с. 8].

Проведенное исследование позволило определить представленность следующих концептов и субконцептов в анализируемых автобиографических произведениях:

Концепт «ДЕТСТВО» – детство представляется как важный период жизни человека, во время которого формируются личностные черты характера и закладываются основы системы ценностей. Данный концепт включает воспоминания о конкретных событиях и переживаниях: автор может описывать впечатления от школы, дружбы и других значимых моментов, которые оставили отпечаток в его памяти. Концепт ДЕТСТВО в автобиографии спортсмена является одним из ключевых элементов, который помогает читателю лучше понять историю жизни героя. Данный концепт включает в себя следующие субконцепты: СЕМЬЯ, СРЕДА.

Субконцепт СЕМЬЯ

Семья является источником поддержки, вдохновения и мотивации для спортсменов на протяжении всей карьеры. Спортсмены часто делятся воспоминаниями о событиях, когда их родители или близкие стояли за ними, укрепляли их уверенность в себе, помогали преодолевать трудности и верили в их способности. А. Карпов говорит о том, что первым его наставником был отец: *«Я привык, что дважды в нашем доме родители никогда и ничего не повторяли. Слезы быстро высохли, а непродуктивная тактика постоянных страданий сменилась острым желанием достичь уровня отца»* [1, с. 3].

Автобиографии могут включать описание семейных драм и конфликтов. Так, М. Тайсон рассказывает о сложных отношениях с близкими людьми: *«Для моей матери и моей сестры не оказалось сюрпризом, что я краду и занимаюсь другими асоциальными вещами, чтобы добыть денег. Они видели, что я прилично одет, я приносил им еду – пиццу, бургер-кинги, макдональдсы. Мать понимала, что эти изменения со мной до добра не доведут, но к этому времени было уже слишком поздно»* [5, с. 4].

В целом концепция семьи в автобиографиях знаменитых спортсменов отражает баланс между поддержкой, основой и вызовами. Семья является неотъемлемой частью

жизни спортсмена и влияет на его успех и саморазвитие. Очень часто именно родители выступают в качестве наставников, партнеров и источника вдохновения, помогая спортсмену достичь своих целей. Так, М. Шарапова в автобиографии описывает роль родителей в своей жизни: *«С самого начала родители играли разные роли в моей жизни. Отец олицетворял собой внешний мир – тренировки, спорт и соперничество. Мама – это внутренний мир – школа, грамота, литература»* [6, с. 4].

Субконцепт СРЕДА

Известно, что культурная среда оказывает значительное влияние на формирование личности: моральные нормы, ценностные ориентиры и планы, связанные со спортивной деятельностью, в значительной мере влияют на поведение спортсмена. Например, в обществе, где спорт высоко ценится, спортсмен ощущает большую мотивацию и поддержку. Психологическая среда также играет не менее важную роль: наличие позитивной атмосферы и эмоциональной поддержки помогает преодолеть трудности и, несмотря ни на что, верить в свои силы.

Среда, в которой вырос М. Тайсон, действительно оказала сильное влияние на его становление как личности. М. Тайсон родился в бедном районе Нью-Йорка – Бруклине. Этот район был известен высоким уровнем преступности, насилием и неблагополучием. В автобиографии М. Тайсон часто описывал жестокие условия своего детства и то, как он выживал в суровой обстановке. Потеря отца и отсутствие стабильности в семейной жизни негативно повлияли на молодого человека. Он начал совершать преступления, окунаясь в уличную жизнь, примкнул к бандитским группировкам: *«Вот в такой обстановке я и вырос. Люди, любя друг друга, разбивали один другому головы и истекали кровью, как собаки. Они любили друг друга – и резали друг друга ножами. Черт возьми, моя семья приводила меня в ужас! Я рос среди грубых женщин, среди женщин, которые дрались с мужчинами»* [5, с. 8].

А. Карпов также отмечает, что особое влияние на формирование его как шахматиста сыграла атмосфера двора, но это была совершенно иная атмосфера, разительно контрастирующая со средой, окружавшей М. Тайсона. Шахматы имели огромное значение в Советском Союзе как спортивная дисциплина, интеллектуальная игра и средство пропаганды. Можно сказать, что шахматы были неотъемлемой частью советской культуры. Они выступали мощным символом престижа и мягкой силы страны. Азарт и стремление к победе появились у будущего чемпиона вовремя дворовых турниров: *«Дворовые поединки стали моим любимым времяпрепровождением, я совершенствовался, рос и, достигнув в своем понимании должного мастерства, попросил старших ребят взять меня в клуб, где, по слухам, как раз комплектовался турнир на получение третьего разряда»* [1, с. 3].

М. Шарапова говорит, что обстановка, с которой она столкнулась при переезде в США, незнание английского языка, отсутствие друзей сформировали ее как личность: *«Эти ранние дни закалили меня. Сейчас я думаю, что они объясняют мой характер, стиль моей игры, мое поведение на корте и почему меня трудно победить. Если у вас нет мамы, на груди которой можно поплакать, то вы не плачете»* [6, с. 9].

Вербализация **концепта СПОРТ** осуществляется посредством описания жизненных ситуаций, в которых представлены многочисленные ситуации, непосредственно связанные со спортивной деятельностью автора, его/ее тренировками и соревнованиями, занимающими центральную позицию в жизни профессионального спортсмена. Анализ языкового материала показал, что концепт **СПОРТ** включает следующие субконцепты **БОРЬБА, ТРЕНЕР, ПРОРЫВ, УСПЕХ**.

Субконцепт БОРЬБА

Субконцепт БОРЬБА имеет трехвекторную направленность:

- борьба с самим собой;
- борьба с внешними препятствиями;
- борьба с соперниками.

Так, А. Карпов открыто сравнивает шахматную партию с войной: *«Но для меня шахматы были армией солдатиков, которые вели интереснейшие сражения. И не важно, где проходили бои: на ковре или в моей голове. Они не становились от этого менее значимыми и захватывающими. Состояние войны естественно для любого мальчишки, юноши, мужчины»* [1, с. 1].

М. Тайсон неоднократно подчеркивает, что своим главным врагом был он сам: *«Я всегда боролся со своим весом. По моему мнению, я был жирной свиньей, хотя никто не сказал бы так, глядя на меня»* [5, с. 8].

В свою очередь, М. Шарапова делится тем, как смогла побороть физические недостатки, которые мешали ей в достижении цели: *«А я горжусь тем, что во мне шесть футов и два дюйма (188 см.). <...> И добилась я этого, вися на палке в гардеробе. <...> я заставила себя вырасти волевым усилием, <...> я росла, потому что это было необходимо для игры»* [6, с. 10].

Субконцепт ТРЕНЕР

Тренеры играют важнейшую роль в развитии и успехе спортсмена, поэтому их влияние на личность атлета не может быть переоценено. Автобиография М. Шараповой начинается с рассказа о том, как знаменитая теннисистка впервые встретила своего тренера и как их отношения эволюционировали с течением времени: *«Там я и встретила своего первого тренера, Юрия Юдкина, легенду корта, проспиртованного маэстро. Он побывал там, в мире большого тенниса, и кое-что в этом понимал. Своим величием он поражал провинциальный город Сочи»* [6, с. 4].

В свою очередь, Кас Д'Амато был не просто тренером, а наставником и практически членом семьи для М. Тайсона. Он поверил в потенциал боксера и помог развить его талант. Кас не только использовал физические тренировки, но и учил М. Тайсона вырабатывать стратегию и тактику, развивать самоконтроль и дисциплину. Кас внушал М. Тайсону уверенность в себе, чего последнему так не хватало в молодости: *«... я верил всему, что говорил мне Кас. Я воспринимал его указания неукоснительно. Кас был моим богом»* [5, с. 8].

С большой теплотой о своем первом наставнике отзываясь А. Карпов: *«<...> товарищи <...> привели меня к секретарю шахматной секции – Алексею Ивановичу Паку. Днем он работал металлистом в горячем цеху, а по вечерам руководил клубом. Были в нем и мудрость, и доброта, и педагогический дар»* [1, с. 5].

Субконцепт УСПЕХ

Первые спортивные успехи дают спортсменам уверенность в своих способностях и уникальных навыках. Успех в начале карьеры часто выступает в качестве мотивации и подтверждения, что у спортсмена есть потенциал для достижения большего. Первые спортивные достижения подталкивают их к дальнейшему развитию и стимулируют работу над собой. Когда спортсмен показывает выдающиеся результаты на ранней стадии карьеры, это вызывает интерес в спортивном сообществе и может привести к получению дополнительной поддержки.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СТРУКТУРА АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ...

Исключительную важность первого успеха в своей карьере отмечает А. Карпов: *«В конце шестидесятых, точнее двадцать восьмого августа шестьдесят девятого года, произошло другое знаковое событие, ставшее очень важной ступенькой на моем пути. Я выиграл чемпионат мира среди юношей в Стокгольме, и не просто выиграл, а выиграл с большим отрывом за два тура до окончания турнира»* [1, с. 10].

После первой значимой победы М. Тайсон так описывает свое моральное состояние: *«Теперь, когда я был гладиатором и богом среди людей, казалось немного унижительным ходить в школу старших классов»* [5, с. 4].

М. Шарапова рассказывает о своем первом успехе следующим образом: *«Я уже продемонстрировала свою ценность в качестве игрока. Я выигрывала турниры. Я взбиралась все выше в рейтингах. Любому, кто провел хоть немного времени на детских соревнованиях, было ясно, что очень скоро я перейду в профессионалы»* [6, с. 12].

В автобиографиях спортсмены делают особый акцент на преданности мечте и упорстве, которые им пришлось проявить, чтобы достичь цели. Они рассказывают о мотивации и стремлении стать лучшими в своей области, а также о том, как тренировки, дисциплина и самоконтроль помогли им достичь успеха. Вот как характеризует себя М. Шарапова: *«Игрок, который продолжает тренироваться после того, как все остальные закончили, который доигрывает третий сет при порывах ветра и под проливным дождем, обязательно победит»* [6, с. 4].

А. Карпов также подчеркивает, что упорство – один из основных аспектов, который помог ему добиться успеха: *«Мое упорство – это то, что позволяет мне преодолевать любые трудности и достигать поставленных целей. Я не боюсь трудностей и не сдаюсь при первой же неудаче»* [1, с. 129].

Другой важный аспект, о котором спортсмены говорят в автобиографиях, – это ментальная сила и умение справляться с давлением и стрессом. М. Тайсон откровенно делится тем, как он не смог справиться со славой: *«Я был самым молодым чемпионом в тяжелом весе в истории бокса. Я был титаном, реинкарнацией Александра Македонского. Мой стиль ведения боя был стремительным, защита неуязвимой, а я сам – неуправляемым и яростным. Это удивительно, как низкая самооценка и чрезмерное самомнение могут привести к мании величия»* [5, с. 2].

Концепт СОВЕСТЬ реализуется в текстах спортивных автобиографий через субконцепты РАСКАЯНИЕ и СОЖАЛЕНИЕ.

Представленность **субконцепта РАСКАЯНИЕ** в автобиографиях реализуется довольно неожиданно: исследователи автобиографических произведений отмечают, что одной из характерных черт таких произведений является желание авторов публично обелить себя, приукрасить свой автопортрет. Автобиография дает уникальную возможность оправдать некоторые сомнительные поступки, совершенные в прошлом, объяснить свои действия и попытаться обосновать их необходимость. Это может быть особенно важно для тех спортсменов, которые болезненно воспринимают критику.

Исследование текстов проанализированных автобиографий показало, что их содержание существенно отличается по этому критерию. Так, М. Тайсон откровенно рассказывает о своих ошибках. Спортсмен признает, что в своей жизни часто был агрессивным, как внутри, так и вне ринга. Он рассказывает, что использовал свою силу и славу для решения конфликтов физическим способом. Боксер открыто говорит, что его привязанность к наркотикам и извращенность были губительной для карьеры и личной жизни: *«Я признаю свои ошибки и стараюсь извлечь уроки из них. Я действую в настоящем, сознавая свои прежние ошибки, и стремлюсь не повторять их в будущем»*.

Я искренне раскаиваюсь и стремлюсь стать человеком, на которого можно положиться и вдохновиться» [5, с. 160]. М. Тайсон также признается, что не всегда следовал тренировочному расписанию и нередко позволял своим «внутренним демонам» повлиять на свою производительность. По словам М. Тайсона, именно непрофессионализм не дал ему завоевать заветное место в боксерской истории: «Я также допускал ошибки в планировании и подготовке к боям. Пренебрежение тренировками или недостаточное изучение своего соперника оказывало негативное влияние на мои шансы на победу» [5, с. 164].

А. Карпов так рассказывает о своих профессиональных проступках: «...я не всегда был честным, готовясь к своим шахматным матчам. В некоторых случаях, я применял запрещенные методы и использовал поддержку команды, что в данное время я чувствую, как непростительную ошибку. Я должен был играть честно и справедливо, и я глубоко сожалею об этом» [1, с. 147].

Аналогично и М. Шарапова полностью принимает на себя ответственность за нарушения правил антидопинговой политики: «Вероятно, одно из самых тяжелых испытаний в моей жизни было мое нарушение антидопинговых правил. <...> Я осознаю, что мои поступки повлекли за собой негативные последствия для спорта в целом, и я раскаиваюсь в этом» [6, с. 197]. Теннисистка публично признает, что она не должна была допустить такой проступок и подчеркивает, что именно она несет персональную ответственность за свои действия.

Субконцепт СОЖАЛЕНИЕ реализуется в текстах посредством описания внутренних переживаний, связанных с негативными чувствами и эмоциональными состояниями. Концепт СОЖАЛЕНИЕ актуализируется в текстовых фрагментах, описывающих ситуации, в которых показано, как профессиональная деятельность сказывается на личной жизни спортсменов. Учитывая, что эмоциональное напряжение и стресс влияют на концентрацию внимания и психологическое состояние, многие спортсмены приносят в жертву свои семейные отношения, избегают близких дружеских контактов, боясь привлечь излишнее публичное внимание и связанные с ним проблемы.

Так, М. Шарапова признает вину перед любимым человеком: «Одной из самых больших ошибок в моей жизни была потеря близкого человека, когда я была слишком занята своей карьерой и сосредоточена на своих собственных целях. Я сожалею о том, что не уделила должного внимания этому человеку и не нашла время быть рядом в его самые трудные моменты» [6, с. 128].

Подобным образом А. Карпов вспоминает о пренебрежительном отношении со своей стороны к дорогим ему людям: «Я сожалею о многих вещах в моей жизни. Самое главное, это мои долгие периоды отсутствия дома, когда я был занят шахматами и часто не обращал должного внимания на свою семью» [1, с. 173]. Шахматист надеется, что его история будет полезна молодым спортсменам и поможет им избежать подобных ошибок.

М. Тайсон, признавая, что испытывает сложности в построении отношений, ссылается на нездоровые отношения родителей: «Их любовная связь была какой-то неправильной. Думаю, что именно поэтому и мои собственные любовные отношения были такими странными» [5, с. 8].

Отметим, что раскаяние и сожаление приводят к духовному развитию личности, осмыслению прошлых ошибок и стремлению к самосовершенствованию. Порой спортсмены используют автобиографию, чтобы извиниться перед теми, кто пострадал от их действий, а также поделиться опытом преодоления, в первую очередь самих себя.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СТРУКТУРА АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ...

В спортивной автобиографической литературе можно найти множество примеров, где эти мотивы раскаяния и сожаления играют значимую роль. Важным аспектом спортивной автобиографии является также отображение эмоций, которые испытывал спортсмен во время выступлений и вне их. Мотивация, страсть к спорту, радость от побед и разочарование от поражений – все это является неотъемлемой частью повествования спортсмена о его собственной жизни в автобиографическом тексте.

ВЫВОДЫ

Автобиографические произведения, героями которых выступают известные личности, чья жизнь непосредственно связана со сферой спорта, представляют ценность не только для спортсменов и их поклонников, но и для широкой аудитории. Они служат источником вдохновения для читателей, помогая осознать, что успех возможен, если соблюдать дисциплину, усердно работать и верить в себя.

Выявленные в процессе анализа автобиографических художественных произведений, посвященных жизненному пути теннисистки М. Шараповой, шахматиста А. Карпова и боксера М. Тайсона, концепты ДЕТСТВО, СПОРТ, СОВЕСТЬ, а также соответствующие им субконцепты СЕМЬЯ, СРЕДА; БОРЬБА, ТРЕНЕР, УСПЕХ; РАСКАЯНИЕ СОЖАЛЕНИЕ составляют узлы концептуальной структуры художественных автобиографических произведений, играя ключевую роль в формировании смысловой целостности текста, обеспечивая внутритекстовую когерентность, способствуя глубинному восприятию образов, а также отражая концептуальную модель мира авторов-повествователей.

В заключение отметим, что охарактеризованные выше концепты и субконцепты находятся в постоянном процессе взаимодействия и пересечения. Несмотря на то что концептуальная структура автобиографии может меняться в зависимости от намерений автора и его жизненной истории, как правило, выделенные концепты реализуются в текстах спортивных автобиографий с высокой степенью регулярности.

Список литературы

1. Карпов А. Е. Жизнь и шахматы. Моя Автобиография. – М.: Эксмо, 2022. – 512 с.
2. Кислицына Н. Н. Концепция лингвистической коннотологии (когнитивно-дискурсивный аспект). – Симферополь: Антиква, 2022. – 328 с.
3. Кислицына Н. Н., Новикова Е. А., Богданович Г. Ю. Макро- и микроструктура жанра автобиографии: лингвокогнитивный аспект // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. – 2023. – № 4. – С. 224–235
4. Кислицына Н. Н., Новикова Е. А. Жанры спортивного дискурса: лингвокогнитивный аспект. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 205 с.
5. Тайсон М. Беспощадная Истина / Перевод на русский язык А. Б. Мовчана. – М.: Эксмо, 2014. – 608 с.
6. Шарапова М. Неудержимая. Моя жизнь. – М.: Эксмо, 2017. – 304 с.
7. Cowley Ch. The philosophy of autobiography. Edited by Christopher Cowley. – Chicago: University of Chicago Press, 2015. – 272 p. DOI: 10.7208/9780226268088.
8. Eakin P. J. Fictions in autobiography: studies in the art of self-invention. – New Jersey: Princeton University Press, 2016. – 300 p.
9. Eakin P. J. How our lives become stories: making selves. – New York: Cornell University Press, 1999. – 224 p.
10. Goffredi R., Sheldon K. M. The autobiographical critic within: perceiving oneself as a major character in one's life story predicts well-being // Journal of Research in Personality. – 2024. – Vol. 111. – P. 104510.

11. *Jayaannapurna A. V. S. A study of autobiographical approach and understanding // Scholedge International Journal of Multidisciplinary & Allied Studies. – 2017. – Vol. 04. – Issue 04. – Pg. 28–30. DOI: 10.19085/journal.sijmas040401.*
12. *Masson S. Z. Autobiography and the autobiographical mode as narrative resistances. An interdisciplinary perspective // The European journal of life writing. – 2022. – Vol. XI. – An.1-An.10. DOI: 10.21827/ejlw.11.38655.*
13. *Mulhall S. Autobiography and biography. In the Oxford handbook of philosophy and literature. – Oxford: Oxford University Press, 2009. – P. 180–198.*
14. *Okyerefo, M. P. K. The autobiographical self as an object for sociological enquiry // Historical Social Research. – 2023. – № 48 (4). – P. 229–247.*
15. *Redlich F. Autobiographies as sources for social history: a research program. // VSWG: Vierteljahrschrift Für Sozial- Und Wirtschaftsgeschichte. – 1975. – Vol. 62. – №. 3. – P. 380–390.*
16. *Šenkár P. Autobiography as a genre of literary remembering and communication (and its presence in the texts of albert martiš) // Media literacy and academic research. – 2020. – Vol. 3. – No. 1. – P. 97–112.*
17. *Sinding M. From fact to fiction: The question of genre in autobiography and early first-person novels // SubStance. – 2010. – Vol. 39. – № 2. – Issue 122. – P. 107–130.*

References

1. *Karpov A. E. Zhizn' i shahmaty. Moja Avtobiografija [Life and Chess. My Autobiography]. Moscow, Eksmo Publ., 2022. 512 p.*
2. *Kislitsyna N. N. Konceptija lingvisticheskoj konnotologii (kognitivno-diskursivnyj aspekt) [The concept of linguistic connotation (cognitive-discursive aspect)]. Simferopol', Antikva Publ., 2022. 328 p.*
3. *Kislitsyna N. N., Novikova E. A., Bogdanovich G. Ju. Makro- i mikrostruktura zhanra avtobiografii: lingvokognitivnyj aspekt [Macro and microstructure of the autobiography genre: linguistic-cognitive aspect]. Aktual'nye problemy filologii i pedagogicheskoy lingvistiki, 2023, no 4, pp. 224–235.*
4. *Kislitsyna N. N., Novikova E. A. Zhanry sportivnogo diskursa. Lingvokognitivnyj aspekt [Genres of sports discourse. Linguistic and cognitive aspect]. Moscow, INFRA-M Publ., 2020. 205 p.*
5. *Tyson M. Undisputed Truth / Translated into Russian by A. B. Movchan. Moscow, Eksmo Publ., 2014. 608 p.*
6. *Sharapova M. Neuderzhimaja. Moja zhizn'. [Unstoppable. My life]. Moscow, Eksmo, 2017. 304 p.*
7. *Cowley Ch. The Philosophy of Autobiography, Edited by Christopher Cowley. Chicago: University of Chicago Press, 2015. 272 p.*
8. *Eakin P. J. Fictions in autobiography: studies in the art of self-invention. New Jersey: Princeton University Press, 2016. 300 p.*
9. *Eakin P. J. How our lives become stories: making selves. New York: Cornell University Press, 1999. 224 p.*
10. *Goffredi R., Sheldon K. M. The autobiographical critic within: perceiving oneself as a major character in one's life story predicts well-being. Journal of research in personality, 2024, vol. 111, p. 104510.*
11. *Jayaannapurna A. V. S. A study of autobiographical approach and understanding. Scholedge international journal of multidisciplinary & allied studies, 2017, vol. 04, issue 04, pp. 28–30.*
12. *Masson S. Z. Autobiography and the autobiographical mode as narrative resistances. An interdisciplinary perspective. The European journal of life writing, 2022, vol. XI, an.1–an.10. DOI: 10.21827/ejlw.11.38655.*
13. *Mulhall S. Autobiography and biography. In the Oxford handbook of philosophy and literature, ed. R. Eldridge. Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 180–198.*
14. *Okyerefo, M. P. K. The autobiographical self as an object for sociological enquiry. Historical social research, 2023, no. 48 (4), pp. 229–247.*

15. Redlich F. *Autobiographies as sources for social history: a research program*. VSWG: *Vierteljahrschrift Für Sozial- Und Wirtschaftsgeschichte*, 1975. vol. 62, no. 3, pp. 380–390.
16. Šenkár P. *Autobiography as a genre of literary remembering and communication (and its presence in the texts of albert martiš)*. *Media literacy and academic research*, 2020, vol. 3, no. 1, pp. 97–112.
17. Sinding M. *From fact to fiction: the question of genre in autobiography and early first-person novels*. *SubStance*, 2010, vol. 39, no. 2, (issue 122), pp. 107–130.

**CONCEPTUAL STRUCTURE OF
AUTOBIOGRAPHIC WORKS OF FICTION
(BASED ON THE MATERIAL OF ATHLETES' BIOGRAPHIES)**

Kislitsyna N. N., Levitsky A. E., Novikova E. A.

Autobiographical works of fiction occupy a special place in human culture and represent an exceptional phenomenon, since they contain an original combination of literary and non-literary genres. The article examines the conceptual structure of a sports autobiography through the prism of a cognitive-discursive approach for studying autobiographical texts in the content, conceptual and axiological dimensions. The purpose of the article is to identify and describe concepts that fix cultural norms and values that demonstrate the standards of athletes' worldview. To achieve this goal, interpretive analysis and conceptual analysis with elements of content analysis were applied. The study is based on the autobiographies of famous athletes: «Unstoppable. My Life So Far» by tennis player Maria Sharapova, «Chess is my life» by chess player Anatoly Karpov and «Undisputed Truth» by boxer Mike Tyson. As a result, the main concepts and subconcepts which are regularly represented in the texts of sports autobiographies were identified and organized hierarchically. The results make it possible to reveal the ethnocultural and sociocultural manifestation of individuality of a person involved in sport collective activity.

Key words: autobiographical work of fiction, sports autobiography, cognitive-discursive approach, sports discourse, concept, self-narration.